

РАЗДЕЛ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442575>

УДК 502.3

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ

В.А. Князькина,

студент 3 курса, напр. «Технология хранения и переработки с/х продукции»

Е.А. Агафонова,

студент 3 курса, напр. «Технология хранения и переработки с/х продукции»

Л.А. Тугаева,

научный руководитель,

к.э.н., доц., кафедра экономики АПК и ЭБ,

ФГБОУ ВО «ОГАУ»,

г. Оренбург

E-mail: alenaagafonov4@yandex.ru

Аннотация: Вопрос о повышении эффективности использования земельных ресурсов был всегда актуален, потому что основой для сельскохозяйственного производства является земля. Земельные ресурсы, благодаря которым формируется огромная часть объема продовольствия и фонда товаров потребления, являются первичным фактором производства, в структуре ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий занимают самый большой удельный вес. Отсюда следует, что повышение эффективности использования земли будет содействовать росту эффективности использования всего ресурсного потенциала. В данной статье рассматривается состояние и использование земельных ресурсов в Оренбургской области, а так же решение проблем рационального пользования.

Ключевые слова: земельные ресурсы, Оренбургская область, почвенное плодородие, эффективность использования земли, рациональное использование природных ресурсов

INCREASING EFFICIENCY OF LAND USE

V.A. Knyazkina,

3rd year student, ex. "Storage technology and processing of agricultural products "

E.A. Agafonov,

3rd year student, ex. "Storage technology and processing of agricultural products "

L.A. Tutaeva,

scientific director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics of Agroindustrial Complex and EB,

FSBEI HE "OGAU",

Orenburg

E-mail: alenaagafonov4@yandex.ru

Abstract: The issue of increasing the efficiency of land resources use has always been relevant, because the basis for agricultural production is land. Land resources, thanks to which a huge part of the volume of food and the fund of consumer goods is formed, is the primary factor of production; in the structure of the resource potential of agricultural enterprises, they occupy the largest share. It follows that increasing the efficiency of land use will contribute to an increase in the efficiency of using the entire resource potential. This article examines the state and use of land resources in the Orenburg region, as well as the solution to the problems of rational use.

Key words: land resources, Orenburg region, soil fertility, efficiency of land use, rational use of natural resources

Задача каждой страны – обеспечение продовольствием народа, поэтому проблема рационального использования факторов производства, в том числе земли, является важным звеном в политике государства.

Проблема эффективности использования земли носит характер как локальный, так и глобальный. При глобальном характере проблемы учитываются во всех отраслях экономики, земельные ресурсы перераспределяются таким образом, чтобы по итогу они могли принести максимальный эффект. Локальный характер, в свою очередь, рассматривает проблему эффективности использования земли сельскохозяйственного назначения на уровне одной отрасли. Развитие сельского хозяйства, зависит от того, насколько эффективно будет организовано использование ресурсов. Важным условием для рационального использования земель является

повышение эффективности использования ресурсов в сельскохозяйственном производстве. Объяснить это можно двумя группами факторов: экономическими и экологическими факторами. Все эти факторы достаточно тесно связаны между собой. Нерациональное использование ресурсов привело к ухудшению экономической обстановки, к сокращению продуктивных почв, к снижению плодородия и заметному уменьшению производства сельскохозяйственной продукции [1-8].

В Оренбургской области появились постоянно нарастающие проблемы, касающиеся сохранения земельно-ресурсного потенциала у сельского хозяйства. Они вызываются нарушением земель, их деградацией, загрязнением почв и потерей плодородия.

Зональные почвы области – это черноземы, которые обладают хорошим плодородием, достаточно высокой продуктивностью и экологической устойчивостью ко многим факторам. Они полностью распаханы. Из-за различного воздействия снижены плодородие данных почв и их экологическая устойчивость, утрачены ряд экологических функций и биосферных функций. В черноземах, являющихся компонентами экосистемы, нарушены режимы, свойства и параметры, снижено содержание гумуса, сдвинуто соотношение фаз и структурная организация почвенного покрова. В результате усилились эрозия, процессы дефляции, потери структуры, дегумификации, переуплотнения, и прочие деструктивные процессы [4].

Проблемы использования земельных ресурсов можно поделить на три следующие группы:

- 1) проблемы, которые связаны с потерей плодородия и деградацией почв из-за неправильного ведения сельского хозяйства;
- 2) проблемы, связанные с различными химическими и физическими воздействиями на землю, которые в последующем приводят к нарушению, загрязнению и другим отрицательно действующим явлениям;
- 3) сокращение сельскохозяйственных земель, которое было вызвано отторжением под промышленные, а так же градостроительные нужды [5].

Из данных государственного мониторинга земель следует, что в России сформировалась и до сих пор продолжает укрепляться тенденция ухудшения состояния земли. Основные негативные процессы-эрозия почв, их заболачивание, подтопление, опустынивание и частое зарастание сельскохозяйственных угодий, которые в итоге ведут к потере почвенного плодородия и к выводу сельскохозяйственных угодий из хозяйственного оборота [6].

Эффективное ведения хозяйства – это достижение максимального результата при минимальном количестве затрат. Для любого государства решение проблемы нерационального использования сельскохозяйственных

земель является первостепенной задачей. Эта проблема напрямую связана с проблемами экономики. На экономическую ситуацию в Оренбургской области будет благоприятно влиять использование земель по целевому назначению, потому что оно повлечёт за собой поступление финансовых средств в бюджеты муниципалитетов и в государственную казну. Для этого нужно рассматривать, и введение радикальных мер со стороны государства, к примеру, изъятие не рационально используемых земель у владельцев, с правом передачи изъятых земель в аренду малым хозяйственным организациям и предприятиям [7].

В Оренбургской области, земельные ресурсы используются неэффективно. Об этом свидетельствует часть неиспользуемых угодий: 6,3 % пашни, сенокосов 2,2 % и 5,6 % пастбищ, большая часть земельных угодий передана в пользование другим лицам [9, 10].

Анализируя структуры земельного фонда по категориям земель в разрезе муниципальных образований можно заметить, что в Оренбургской области преобладают земли сельскохозяйственного назначения, их 88,4 % от площади области, водный фонд составляет 0,2 %. Для рационального использования территории следует сократить площадь пахотных земель, перевести их в пастбищные угодья, таким образом провести оптимизацию структуры сельскохозяйственных угодий.

Среднее Поуралье

Оренбургская область

- Земли сельскохозяйственного назначения
- Земли населенных пунктов
- Земли промышленности и пр.
- Земли ООПТ
- Земли лесного фонда
- Земли водного фонда
- Земли запаса

Рисунок 1 – Структура земельного фонда Оренбургской области и муниципальных образований Среднего Поуралья по категориям

Агроландшафт типичен для Среднего Поуралья, доля посевных площадей занимает 62,5 % от площади исследуемой территории. В Октябрьском районе – 44,4 %, в Ташлинском – 44,1 %, Сакмарском – 35,0 %.

На Соль-Илецкий городской округ приходится самый наименьший процент посевных площадей – 9,8 %, это из-за того, что он расположен в полупустынной зоне (рис. 1).

В последние десятилетия земельные ресурсы Среднего Поуралья подвергались значительному антропогенному воздействию, к нарушению экологического равновесия привело вовлечение земель под пахотные угодья. Результатом масштабной распашки земель стали эрозии и выветривание плодородного слоя. Сократились площади сенокосов и пастбищ, это отразилось на животноводстве. Следует учитывать климатические и агроклиматические особенности области для рационального использования природных ресурсов и вовлечения их в экономику, повышения эффективности развития сельского хозяйства [3].

Сейчас более 90 % территории Оренбургской области освоено экстенсивным сельскохозяйственным производством. Разнообразие природных условий, характер землепользования и экологическое состояние земель создает необходимость в применении экологического подхода к оценке земельных ресурсов.

При всем этом будет важно учесть естественный потенциал ландшафта, обеспечив устойчивое многообразие и его эффективное функционирование [2].

Для того, чтобы повысить эффективность использования земельных ресурсов в Оренбургской области нужно:

- провести анализ природных и антропогенных факторов, которые определяют динамику деструктивных процессов почв и их ресурсов;
- провести оценку природного и агресурсного потенциала почв, их покрова и почвенных ресурсов;
- необходимо разработать математические и вероятностные модели взаимосвязей процессов эрозии и дефляции и факторов географической среды, а так же определить предикторы, которые описывают модели эрозии и опустынивания;
- нужно разработать параметры плодородия черноземов, темно-каштановых почв и, так же, параметры оптимизации структуры ландшафтно-земельного фонда Оренбургской области;
- требуется изучить экологические функции гумуса и биологические ресурсы подтипов почв Оренбургской области, рассчитать баланс гумуса в основных подтипах почв области, дать рекомендации по воспроизводству и стабилизации органического вещества почв;
- нужно провести уточнение свойств и параметров состояния сильнодефлированных почв южной части Оренбургской области. Сюда относится Домбаровский, Соль-Илецкий, Адамовский, Акбулакский, районы [1].

Вопрос эффективного использования земельных ресурсов состоит из двух направлений:

1. Экологическое направление, его суть во внедрении эколого-безопасных технологий, оно позволяет сохранить и повысить плодородие и обеспечить производство экологически чистой продукции.

2. Экономическое направление то, которой доводит до минимума производственные издержки на производство сельскохозяйственной продукции [9].

Проблема повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий не должна ограничиваться только одним лишь ростом дохода от земельных ресурсов, но и необходимо одновременно обеспечивать сохранение производительности почв и уменьшать затраты на производство единицы продукции.

Список литературы

[1] Брыжко В.Г. Экономическая защита земель сельскохозяйственного назначения. / В.Г. Брыжко. // Аграрная наука. – 2019. № 12. 2-4 с.

[2] Варламов А.А. Земельный кадастр: в 6 т. Т. 2: Управление земельными ресурсами. / А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2018. 528 с.

[3] Володин В. Оценка потенциала земельных ресурсов. / В. Володин. // Экономика сельского хозяйства России. – 2019. № 11. 23 с.

[4] Воронцов А.П. Земельные отношения и кадастровая оценка земель. / А.П. Воронцов, В.В. Бузмаков. // Аграрная наука. – 2018. № 6. 4-5 с.

[5] Козловский В. Проблемы и пути рационального использования земельных ресурсов. / В. Козловский. // АПК: экономика и управление. – 2019. № 8. 25-29 с.

[6] Липски С. Важный инструмент управления земельными ресурсами. / С. Липски. // Экономика сельского хозяйства России. – 2019. № 7. 21 с.

[7] Левахин В.Г. Понятие сельскохозяйственных угодий. / В.Г. Левахин. // Аграрное и земельное право. – 2018. № 3. 88-97 с.

[8] Лысенко Е. Эффективность использования земель. / Е. Лысенко. // Экономист. – 2019. № 6. 87-92 с.

[9] Родин В.К. К эффективному использованию сельхозугодий. / В.К. Родин. // Экономика сельского хозяйства России. – 2018. № 5. 32 с.

[10] Чертовицкий А. Актуальные вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов. / А. Чертовицкий. // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2019. № 4. 44-47 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bryzhko V.G. Economic protection of agricultural land. / V.G. Bryzhko. // Agricultural science. - 2019. No. 12. 2-4 p.
- [2] Varlamov A.A. Land cadastre: in 6 volumes. Vol. 2: Land management. / A.A. Varlamov. - М.: KolosS, 2018. 528 p.
- [3] Volodin V. Assessment of the potential of land resources. / V. Volodin. // Agricultural Economics of Russia. - 2019. No. 11. 23 p.
- [4] Vorontsov A.P. Land relations and cadastral valuation of land. / A.P. Vorontsov, V.V. Buzmakov. // Agricultural science. - 2018. No. 6. 4-5 p.
- [5] Kozlovsky V. Problems and ways of rational use of land resources. / V. Kozlovsky. // Agroindustrial complex: economics and management. - 2019. No. 8. 25-29 p.
- [6] Lipsky S. An important tool for land management. / S. Lipsky. // Agricultural Economics of Russia. - 2019. No. 7. 21 p.
- [7] Levakhin V.G. Agricultural land concept. / V.G. Levakhin. // Agrarian and land law. - 2018. No. 3. 88-97 p.
- [8] Lysenko E. Efficiency of land use. / E. Lysenko. // Economist. - 2019. No. 6. 87-92 p.
- [9] Rodin V.K. To the efficient use of farmland. / V.K. Rodin. // Agricultural Economics of Russia. - 2018. No. 5. 32 p.
- [10] Chertovitsky A. Topical issues of rational and effective use of land resources. / A. Chertovitsky. // International Agricultural Journal. - 2019. No. 4. 44-47 p.

© В.А. Князькина, Е.А. Агафонова, 2020

Поступила в редакцию 11.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Князькина В.А., Агафонова Е.А. Повышение эффективности использования земли // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 136-142. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>